

ERKIN VOHIDOV IJODIDA FALSAFIY LIRIKA

Xolmirzayeva Odina Shermahamadovna

Toshkent Shahar Yashnabod tumani 155-maktabning boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7521539>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Erkin Vohidov ijodida falsafiy lirika haqida so'z yuritilgan va tahlil qilingan

Kalit so'zlar: lirika, falsafiy lirika, mangu muammolar, globallashuv, poeziya, poetik obraz.

ФИЛОСОФСКАЯ ЛИРИКА ЭРКИНА ВАХИДОВА

Аннотация. В данной статье рассматривается и анализируется философская лирика в творчестве Эркина Вахидова.

Ключевые слова: лирика, философская лирика, вечные проблемы, глобализация, поэзия, поэтический образ.

PHILOSOPHICAL LYRICS BY ERKIN VAHIDOV

Abstract. This article discusses and analyzes philosophical lyrics in the work of Erkin Vahidov

Key words: lyrics, philosophical lyrics, eternal problems, globalization, poetry, poetic image.

Nafis so'z san'ati vujudga kelgan ko'hna zamonlardan beri lirika olam bilan odamni badiiy-estetik o'rganishdagi salohiyati bilan badiiy madaniyatimiz tarixida salmoqli o'rin tutadi. lirika hissiy nafasoti, fikriy teranligi boisadabiyotning boshqa turlari orasida nufuzi o'zgacha. u olam bilan odam yuragini zabt etgankechinmalar-u mushodalar uyg'unligidayuzaga keladi. demakki, lirikaning tasvir predmeti his-tuyg'u va kechinmadir. Shu bois lirik asarda voqelik – subyektning ichki dunyosi kechinma tarzida aks etadi. Bu his-tuyg'u va kechinmalar “lirik qahramon prizmasi”¹ orqali ifodalanadi. Belinskiy aytganidek, lirika “ichki poeziyadir” , u ichki mohiyatga qarab ham keng, ham teran kirib boradi, lirika odamlar yuragining nidosi, aks-sadosidir. Kechinma “men” tilidan ifodalanib, lirik tasvir obrazgta aylanadi, u intim, falsafiy, siyosiy, publitsistik, maishiy, yumoristik va boshqa mavzulardan iborat. ko'rinadiki, lirikatematik jihatidan tasnif qilinganda *falsafiy lirika* ajratiladi.

Har qanday ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ham xalq hayoti tarixiy taraqqiyoti ma'lum bir “mangu muammolar” ga o'z davrining ongu tafakkuri bilan anglashiladi. XXI asr – texnika-texnologiyalar asri, bu davrning global muammolari insoniyatni o'yatib qo'ydi. Globallashuv sharoitida madaniyatlar qorishuvi va turli-tuman axborotlarni olish imkoniyatlari benihoya kengaydi. barchada turli savolllar: odamlar qayoqqa qarab ketmoqda? Nega bu hayotga keldik? Nima uchun yashayapmiz? Men mazmunli umr kechiryapmanmi? Nimalar qildi, nimalarga ulgirdim-u , nimalarga ulgira olmadim?... Mana shu “savollar yomg'iri” ham falsafiy lirikaning tobora rivojlanishiga turtki bermoqda.

Shoirlarimiz Vatan, inson, hayot, o'lim, vaqt, taqdir, muhabbat, do'stlik, ezgulik, yovuzlik, yaxishlik, yomonlik kabi mavjudlikning mangu muammolarida nodir she'riyat namunalarini yaratdilar. insonning dunyoda tutgan o'rni, dunyoqarashini belgilaydigan, inson ruhiyatining nozik, ilg'ash mushkul manzaralarini ta'sirchan aks ettiradigan, inson hayoti mohiyati, umri mazmunini belgilaydigan, falsafiy mazmunga boy lirika namunalarini yaratish va ushbu ijod

Quronov D. Adabiy o'ylar. – T.: Turon Zamin ziyo, 2016. – 110-b
namunalari orqali insonlarning (xalqning) yuragiga kirib borish har qanday
shoirlarga ham nasib etgan emas. Ammo Erkin Vohidov o'zining betakror, falsafiy she'rlari
bilan dillarimizdan joy olgan. Shoir poeziyasi quyidagi ikki muhim xususiyati bilan 60-yillar
o'zbek adabiyotida yangilik yaratdi: mumtoz adabiyotimizning go'zal an'alarini yangi o'zbek
adabiyotida ham davom ettirib, yuksak pog'onaga ko'tardi hamda inson va jamiyat, odamzod va
mavjudlikning mangu masalalari, davrning o'tkir muammolarini lirikasining bosh o'zagiga
aylantirdi. biz shoir lirikasiga xos bo'lgan ikkinchi xususiyat to'g'risida – falsafiy she'riyati
haqida to'xtalamiz.

Shoir ham, faylasuf ham hayotni, voqea-hodisalar mohiyatini o'ziga xos mustaqil fikrlash
vositasida idrok etadi. Shoir esa poetik obrazlarga tayangan holdaish ko'rar ekan she'r tabiatan
poetik mantiqqa bo'ysungan holda ba'zida hayot materialini singdirolmaydi, “hazm” qilolmaydi.

Erkin Vohidov ham Sharq klassiklaridan Bedil, XX asrning ulkan shoirlari G'afur
G'ulom, Maqsud Shayxzoda singari faylasuf shoir:

Har bir zarra balki bir dunyo,
Ehtimol, bir o'zga sayyora...
Ko'rib ne bor o'z taqdirida,
Balki yashar ming-mimg koinot. (“Tirik sayyoralar”)

Erkin Vohidov lirikasida foniylilik va boqiylik, tun va tong, go'zallik va xunuklik, vaqt
qadri, nur va zulmat singari boqiy masalalarni bir mehvara birlashtirib turadi. She'rlarining
kompozitsion tuzilishida hamda badiiy til tarkibida hikmatli o'git – didaktizmga moyillik ham
kuchli:

G'ayrat kamarini beliga bog'lab,
O'zidan kattaroq cho'pni ortmog'lab,
Manzilga tez yetmoq yolg'iz xayoli –
So'qmoq yo'ldan borar chumoli.
Atrofiga boqmas ishlar uzun kun,
Ko'pning xirmoniga qo'shmoq uchun don...
Yo'q, Odam ajdodi bo'lmagan maymun,
Chumolidan tarqalgan inson...

She'rda haqiqiy mavjudlikning mangu muammosi yoritilgan. Azaldan odamzodning paydo
bo'lish jarayoni har bir fanning oldidagi muhim muammolardan sanaladi. Shoirning chumolidan
tarqagan deyishiga uning mehnatsevarligi, g'ayratliligi, kun bo'yi mehnat qilishi, eng qizig'I
hech qachon charchamasligi kabi sifatlarini hazrati Insonga o'xshatadi.

Bosh tebratar soat kafgiri,
Shoshil, odam, o'tmoqdadir on.
Har narsaning bo'lar oxiri,
Bosh tebratib qolma so'ng, inson!

Shoir “qadrimni bilmas odamlar”, “sekundlarim gavhar har biri”, “nega parvo qilmas
odamlar” deya kuyunadi. Chindan ham, faqat ezgulik uchun bag'ishlangan umrgina boqiydir.
Erkin Vohidov falsafasi, bir tomondan, xalqimiz e'tiqodi bilan nafas oladi. Insonga hayot bir
marta berilgan, shuning uchun ham u o'zidan keyin hayot qoldirishi shart, vaqt hech qachon
qaytmaydi, degan e'tiqod uning poeziyasidan balqib turadi

Fursat degan sekundlar
Qanotida uchadir.
Kecha “bugun” bo’lgan kun
Bugun mana kechadir.

Yoki:

Bong uring hammmani chaqiring
Bong uring, shahar-u qishloqda
Ovozlar boricha baqiring
O’t ketdi, hammayoq yonmoqda.
Odamlar, uyqudan uyg’oning,
Shoshiling, qidiring tez najot.
Jon kuysin, qalb yonsin, siz yoning,
To yonib ketmasin bu hayot.

Vaqt mavzusi lirikamiz taraqqiyotida ko’p shoirlar tomonidan qalamga olingan, ko’p bora murojaat etilgan mavzulardan sanaladi. Hayot doimo o’zining azaliy va abadiy karvon yo’lida davom etadi. Agar razm solsak, ana shu ohanglar og’ushida insonning intihosiz hissiy-aqliy idroki yashiringan. Zehnu shuuri, ko’nli sukunatning rangdor qatlamlariga bog’langan. Asqad Muxtorning “vaqt mavzusidagi” she’rlarida tun ranglaridan taralayotgan tovushlar inson tuyg’ularinin o’z qa’riga yutib ketguchi tubsiz choh emas, ular Erkin Vohidov falsafasidan farq qiladi. Inson zakovati-yu hissiy idroki qaratilgani bois tun sukunati betakror ranglarga va o’zgacha ma’noli sadolarga aylanyapti. Erkin Vohov bo’lsa vaqtni o’tayotganini tun manzaralarigamengzamaydi-da, quyidagicha xulosa beradi-qoladi:

O’tgan kundan she’r qoldi,
Ko’k bo’yi xirmon qoldi.
Birovga olam quvonch,
Birovga armon qoldi.

Erkin Vohidov – sermahsul ijodkor. U o’z sehrli qalamini badiiy adabiyotning rang-barang janrlarida sinovdan o’tkazdi. Adabiyotimizga manzur she’riy guldastalar – nafosat baxsh etuvchi to’plamlar taqdim etdi. Badiiy adabiyotda inson obrazini yaratish unga munosabat bildirishda ham Erkin Vohidov o’ziga xos pozitsiyada turadi. Uning adabiy-estetik nuqtayi nazari haqida to’laroq tasavvurga ega bo’lish adabning o’z maqolalaridagi ba’zi qaydlaridan murojaat etish foydadan holi emas. Avvalo, she’riyat shoir va o’quvchi – she’rxon o’rtasida dil suhbatlari tarzida talqin etiladi. Uning shu mavzudagi maqolalaridan birida shu mavzuga qo’shiladi: “haqiqiy shoir she’riyatga tayyor holda kelmaydi. She’riyatning buyuk qudrati uning ishontirish kuchidadir”² harakterligi Erkin Vohidov o’z ijodiy faoliyati davomida o’sha aqidalarga sadoqat ko’rsatib kelmoqda. Erkin Vohidov she’rlarining jozibasini ta’sirchan, ohangi mayin va yoqimli. G’azallari dilga huzur, surur bag’isjlaydi, she’rxon ruhini tetiklashtiradi, kayfiyatini ko’taradi. Uning ko’pchilik she’rlarini mutolaa qilganda bunga to’la qanoat hosil qilasan, kishi.

Inson – hayot guli. Voqelikdagi hunuklik ko’rinishlarini bartaraf etilgani sari hayot ham, tiriklik ham yanada chiroyli. Erkin Vohidov lirikasida borlik va yo’qlik, nur va zulmat, hayot va o’lim, taqdir va vaqt, do’stlik va dushmanlik, muhabbat va nafrat, sadoqat va xiyonat, ezgulik va yovuzlik singari mavjudlikning mangu muammolari; insonning dunyoda tutgan o’rni, ruhiyati,

insonning buguni va o'tmishi, umr mazmuni – inson hayoti mohiyati, kamtarlik, ochiqko'ngillik, rostgo'ylik, xushfe'llik, saxiylik yohud mansabparastlik, g'alamislik, g'iybat, nafs, yolg'onchilik singari insonlarning har xil fe'l-atvorlari va bular oraqali hayotni aks ettirish, umr mazmunini tushunish, qanday yashamoqni anglab yetish falsafiy yo'nalish mohiyatini anglab yetadi.

REFERENCES

1. Quronov D. Adabiy o'ylar. – T.: Turon Zamin ziyo, 2016. – 110-b
2. Rahimjonov N. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati. – T.: Fan, 2007
3. Erkin Vohidov. Ishq savdosi. – T.: Sharq, 2000. 243-b
4. Erkin Vohidov. Umrin daryosi. – T.: Sharq, 2001. 271-b